

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 354-360
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683539>

Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM : Studi Kasus Bubur Sumsum QQ Betungan

Bella Oktapia,¹ Siti Faujiah,² Uswatun Hasanah³

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: oktaviabella168@gmail.com, sitifauziyahpenarik@gmail.com,

uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sistem penjaminan mutu eksternal dalam meningkatkan akreditasi di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Akreditasi merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan tinggi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks ini, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, pemantauan terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi menjadi sangat penting. Penelitian ini menyoroti bagaimana BAN-PT dapat memperpanjang berlakunya akreditasi perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi yang menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari PDDIKTI, laporan dari Kementerian, serta laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara data yang valid dan akreditasi yang diperoleh oleh perguruan tinggi

Kata kunci: Akreditasi Perguruan Tinggi, Penjaminan Mutu Eksternal, BAN-PT, PDDIKTI

Abstract

This research discusses the implementation of an external quality assurance system in improving accreditation at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Accreditation is an important aspect of higher education which is regulated by Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education. In this context, higher education accreditation is carried out by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT) which aims to ensure the quality of education provided. In its implementation, monitoring the fulfillment of accreditation ranking requirements is very important. This research highlights how BAN-PT can extend the validity of higher education accreditation based on evaluation results using data and information obtained from PDDIKTI, reports from the Ministry, and community reports. This shows that there is a link between valid data and accreditation obtained by universities.

Keywords: Higher Education Accreditation, External Quality Assurance, BAN-PT, PDDIKTI

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Pada era digital sekarang semakin berkembangnya komunikasi dan teknologi informasi yang memungkinkan perkembangan digital maju sangat pesat dengan mengembangkan teknologi. Menjadikan internet bagian dari hidup dalam masyarakat saat ini dapat terhubung ke pengguna tersebut ada di seluruh dunia, karena internet ini bisa di akses kapan saja, di mana saja ada¹. Sehingga era digital saat ini berdampak pada inovasi teknologi yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan internet yang semakin memudahkan dalam mengakses berbagai aplikasi media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan internet dan berinteraksi membentuk jejaring sosial².

Media Sosial menurut Hayes³ adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain. Pemasaran media sosial adalah bentuk mempromosikan beragam konten

¹ Asse, R. A. (2018). Strategi Pemasaran Online (Studi Kasus Facebook Marketing Warunk Bakso Mas Cingkrank Di Makassar). Jurnal Komunikasi KAREBA, 219-231.

² Juwito, Z. S. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Jejaring Sosial Facebook Sebagai Media E-Commerce Pada Masyarakat Surabaya (Studi Deskriptif-Kualitatif Pada Produk Peralatan Olahraga). Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis) - Vol. 5, No. 2., 151-163.

³ Carr, Caleb T., & Hayes. 2015. Social Media: Defining, Developing, and Divining, Atlantic Journal of Communication.

bisnis dalam berbagai cara kepada pengguna media sosial. Pemasaran media sosial adalah bentuk mempromosikan beragam konten bisnis dalam berbagai cara kepada pengguna media sosial. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan formula yang tepat dalam menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengarahkan tujuan bisnis dan peningkatan penjualan.

Maka dari itu seiring dengan berkembangnya perkembangan digital saat ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha juga pastinya berbeda mereka berebut untuk bisa menggunakan media sosial secara efektif dalam melakukan pemasaran supaya bisa mengungguli pasar dari yang lainnya. Kotler dan Keller mengatakan Pemasaran adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran merupakan fasilitas yang digunakan oleh pengusaha untuk memengaruhi, menginformasikan, memperingatkan konsumen akan produk atau merek yang ditawarkan, secara langsung maupun tidak langsung dan menjadi pernyataan tentang produk atau merek tersebut. Selain itu, di dalam pemasaran diperlukan komunikasi pemasaran untuk menumbuhkan pemahaman pembeli pada barang yang ditawarkan, untuk menaikkan hasil penjualan, dan membuat barang cepat laku⁴.

Metode pemasaran yang digunakan sebagian para pelaku usaha pada umumnya melalui iklan. Media sosial yang sering digunakan untuk memasarkan brand atau produk dan jasa tersebut adalah Facebook, Website, Blog, Google, My Business, Email, Instagram dan Media sosial lainnya. Facebook adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan secara umum oleh masyarakat dan khususnya para pelaku usaha, dikarenakan hampir sebagian masyarakat Indonesia memiliki akun facebook. Penggunaan facebook sebagai media sosial menjadi peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bukan hanya digunakan oleh individu tertentu, namun juga kelompok tertentu sebagai alternative media publikasi. (Simangunsong, B.A. 2016).

Revolusi industri 4.0 memberikan peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan. Perkembangan teknologi dan informasi sangat beragam, dan hal itu baik untuk kelancaran usaha. Oleh karena itu, internet merupakan aspek penting dalam penggunaan media social yang telah menjadi platform pemasaran untuk meningkatkan penjualan⁵. Penjualan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya perusahaan besar yang ikut melakukan penjualan, namun penjualan juga dilakukan oleh manusia secara umum. Berikut adalah beberapa definisi dari penjualan yang dikemukakan para ahli:

1. Philip Kotler Penjualan merupakan proses sosial manajerial di mana suatu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lalu menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang mempunyai nilai dengan pihak lain.
2. William G. Nickels Suatu proses di mana pihak penjual itu memberikan kepuasan untuk segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar tercapai manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Sofjan Assauri Penjualan merupakan suatu kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak melalui proses kegiatan pertukaran⁶.

Di tengah dinamisme geliat aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi urat nadi perekonomian di kawasan Betungan, Bengkulu, Bubur Sumsum QQ tampil sebagai salah satu representasi konkret dari potensi ekonomi sektor kuliner tradisional. Kehadirannya bukan sekadar memenuhi permintaan pasar akan camilan yang lezat dan terjangkau, melainkan juga berkontribusi dalam menciptakan peluang pendapatan bagi pelaku usaha lokal serta menyerap tenaga kerja di tingkat komunitas.

Popularitas Bubur Sumsum QQ di tengah masyarakat Betungan, Bengkulu, telah teruji waktu, menjadikannya bukan sekadar jajanan musiman melainkan bagian dari lanskap kuliner sehari-hari. Daya tariknya melintasi batasan usia, di mana cita rasa manis dan tekstur lembut bubur sumsum berpadu

⁴ Hidayat, F. P. (2021). Penggunaan Facebook Sebagai Media Bisnis Online (Studi Kasus Pada Dapur Luthfiah). Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 45-50.

⁵ Andzulis, J., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. (2012). A review of social media and implications for the sales process. *Journal of Personal Selling and Sales Management*, 32(3), 305-316.

⁶ Utami, S. N. (2021, Agustus 27). Penjualan: Pengertian Para Ahli, Bentuk, Jenis, dan Tujuan. (S. Gischa, Editor) Dipetik Februari 23, 2023, dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/27/131616269/penjualan-pengertian-para-ahli-bentuk-jenis-dan-tujuannya?page=all>

dengan kenyalnya "QQ" (biasanya merujuk pada tambahan seperti candil atau biji salak) mampu memikat selera anak-anak, sekaligus membangkitkan nostalgia bagi kalangan dewasa. Penerimaan yang luas ini secara langsung berkontribusi pada terbentuknya pangsa pasar yang relatif stabil bagi usaha Bubur Sumsu QQ di Betungan. Kondisi ini menciptakan peluang yang menarik untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai elemen operasional dan strategis yang memungkinkan usaha ini mencapai keberhasilan dan mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini akan mengupas tuntas strategi produksi yang diterapkan, termasuk pemilihan bahan baku, proses pembuatan yang efisien, dan upaya menjaga kualitas produk agar tetap konsisten di mata konsumen. Lebih lanjut, aspek pemasaran akan diteliti untuk memahami bagaimana Bubur Sumsu QQ membangun dan mempertahankan citranya, saluran distribusi yang digunakan, serta efektivitas promosi yang mungkin dilakukan.

Pengelolaan keuangan yang sehat merupakan fondasi keberlanjutan setiap usaha, oleh karena itu, praktik pencatatan, pengendalian biaya, dan investasi kembali pada usaha Bubur Sumsu QQ juga akan menjadi fokus analisis. Terakhir, dinamika persaingan di tingkat lokal, termasuk keberadaan penjual bubur sumsum lainnya atau alternatif camilan sejenis, akan diidentifikasi dan dievaluasi untuk memahami posisi Bubur Sumsu QQ dalam lanskap kompetitif. Pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh faktor ini diharapkan tidak hanya memberikan *insight* yang mendalam bagi pengembangan usaha Bubur Sumsu QQ secara spesifik, namun juga dapat menjadi pelajaran berharga dan model praktik baik bagi UMKM kuliner lainnya di Betungan yang berupaya untuk tumbuh dan berkelanjutan dalam ekosistem bisnis yang dinamis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardian Musrito (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara aktif dapat meningkatkan visibilitas dan brand awareness produk UKM, yang berdampak positif pada peningkatan penjualan. Dalam penelitiannya, Rahmawati menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh variabel promosi melalui media sosial terhadap volume penjualan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Framuditya Bagas mengkaji secara mendalam tentang peran media sosial Instagram sebagai media komunikasi bisnis dalam meningkatkan popularitas perusahaan. Instagram sebagai platform visual dinilai sangat efektif dalam menyampaikan pesan bisnis melalui konten yang menarik seperti foto, video, dan fitur interaktif lainnya. Dalam konteks komunikasi bisnis, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dan konsumen melalui interaksi langsung seperti komentar, pesan pribadi, dan tanggapan terhadap feedback pelanggan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arini Nursansiwati Hasil dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan penjualan melalui social media selama 3 (tiga) tahun terakhir. Para pelaku UMKM memanfaatkan social media sebagai media pemasaran yang gratis dan murah untuk meningkatkan tingkat penjualannya. Social media memiliki peran untuk meningkatkan tingkat penjualan pada produk makanan-minuman yang bersertifikat dan berlabel halal pada UMKM di NTB.

METODE PENELITIAN

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁷

Menurut Krik dan Miller dalam Zuriah⁸ penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi analisis atau makna yang bersumber langsung dari partisipan sehingga bukan hasil dari manipulasi variabel yang dilibatkan. Akan tetapi penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

⁷ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

⁸ Zuriah. (2001). Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Wiyono⁹ mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan arah tuntutannya yang dibuat berdasarkan sumber informasi yang diberikan oleh sasaran penelitian. Informasi emic yang disampaikan oleh responden dijadikan bahan untuk merumuskan sejumlah pertanyaan yang lebih jelas mendalam dan terstruktur.

b. Observasi partisipan

Observasi partisipan penuh terjadi bila peneliti secara mendalam telah menjadi penuh bagian integral dari kelompok sasaran penelitian.

c. Analisis Dokumen

Wiyono (2007:81) dalam proses melakukan penelitian kualitatif, ada sumber data yang bersifat non manusia diantaranya adalah dokumen, foto atau bahan statistik lainnya. Dokumen pribadi berupa tulisan pribadi berupa surat-surat, biografi atau buku harian. Sedangkan dokumen resmi berupa notulen rapat, laporan, peraturan, anggaran dasar atau format-format isian. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Pencatatan akan terus dilakukan berulang kali, walaupun informasi sebelumnya telah ada. Sangat bermanfaat dalam penyiapan borang akreditasi seterusnya. Penelitian ini memiliki kepentingan yang besar. Tindakan ini dilakukan untuk membantu mengurangi tugas mencatat data berulang-ulang. Penyusunan borang akreditasi akan dipercepat dengan adanya penyusunan yang efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran media sosial untuk meningkatkan penjualan

Berdasarkan hasil penelitian, media sosial saat ini memiliki peran dan manfaat yang penting didalam meningkatkan penjualan produk secara online dan untuk memperluas target pasar. Hal tersebut juga didasari bahwa saat ini banyak konsumen yang menggunakan media sosial dalam mencari produk yang dibutuhkan. Hal ini tentu dapat juga mendukung terjadinya proses jual beli secara online. Konsumen juga menjadi lebih mudah dalam proses pemesanan produk yang diinginkan.

Perkembangan teknologi dan penggunaan media social telah membuka peluang baru pembisnis untuk mempromosikan produk yang dimiliki dan meningkatkan penjualannya. Facebook dan Whatsapp merupakan salah satu platform media social yang sangat populer dan banyak di pergunakan dalam hal berbisnis, pada saat ini memiliki potensi yang besar sebagai media komunikasi bisnis untuk meningkatkan penjualan dan membrandingkan produk.

Media sosial yang banyak digunakan untuk memasarkan produk secara online adalah Facebook dan Whatsapp. Melalui Facebook, produk yang dijual dapat dikenal oleh banyak orang. Fungsi setiap media sosial tersebut dalam memasarkan produk secara online berbeda-beda. Karena, setiap jenis media sosial yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penggunaan media sosial disesuaikan dengan fitur yang dimiliki oleh setiap jenis media sosial tersebut. Perbedaan fitur dan pemanfaatan setiap fitur pada jenis media sosial yang banyak digunakan dalam mejual produk secara online dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.

Jenis media sosial dan pemanfaatan fiturnya dalam memasarkan produk secara online

Jenis Media Sosial	Fitur	Manfaat
Facebook	Foto	Menampilkan gambar mengenai produk
	Caption	

⁹ Wiyono, B.B. (2007). Metodologi Penelitan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Reasearch) (Burhanudin, Ed). Malang: Rosindo Malang

	Video	Mendeskripsikan produk Menampilkan video produk seperti makanan dan minuman dengan audio
Whatsapp	Kontak Langsung	Menjawab segala informasi yang dibutuhkan para pelanggan seperti deskripsi produk yang dijual, ketersediaan produk, konfirmasi pesanan, dsb.

Deskripsi Produk UMKM

Es Bubur Sumsum QQ di Betungan bukan hanya sekadar minuman dingin ia adalah sebuah pengalaman kuliner yang membangkitkan nostalgia rasa tradisional namun disajikan dengan gaya yang kekinian dan menyegarkan, menjadikannya pilihan favorit bagi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sebagai camilan di siang hari yang terik atau hidangan penutup yang memuaskan. Keberadaannya telah menambah warna dalam kuliner lokal Betungan, membuktikan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menghidupkan kembali hidangan klasik dan menjadikannya semakin digemari.

Keistimewaan Bubur Sumsum QQ Betungan terletak pada kemampuannya untuk merangkul berbagai generasi. Anak-anak terpikat dengan warna-warni dan tekstur kenyalnya menjadikannya camilan yang menyenangkan. Kaum muda menghargai sentuhan kekinian dan kesegaran yang ditawarkan, menjadikannya pilihan favorit untuk bersantai bersama teman. Sementara itu, para dewasa dan lansia menemukan kembali cita rasa klasik masa kecil mereka, sebuah *nostalgia rasa* yang membangkitkan kenangan indah.

Fenomena Bubur Sumsum QQ Betungan juga mencerminkan semangat kewirausahaan lokal yang patut diapresiasi. Keberhasilannya tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi para pembuatnya, tetapi juga turut meramaikan geliat UMKM di Betungan. Ia menjadi contoh bagaimana sebuah ide sederhana yang diolah dengan sungguh-sungguh dan sentuhan kreativitas dapat menciptakan produk yang digemari dan memiliki daya saing.

Tantangan dan Peluang Penggunaan Media Sosial terhadap UMKM

Mengarungi perjalanan usaha selama sekitar lima tahun bukanlah suatu hal yang mudah dan tanpa tantangan. Bubur Sumsum QQ, sebuah UMKM yang telah melewati beragam lika-liku yang mewarnai setiap langkahnya. Di awal perjalanan, semangat kewirausahaan dan inovasi menjadi pendorong utama, memperkenalkan cita rasa autentik kepada masyarakat dengan harapan dapat diterima dan menjadi pilihan kuliner favorit.

Namun, tantangan pada fase awal tidak bisa dihindari. Mulai dari membangun kesadaran merek di tengah persaingan kuliner yang ketat, hingga mengelola operasional produksi dengan sumber daya yang terbatas. Masa-masa ini sering kali diwarnai oleh percobaan dan kesalahan dalam mencari formula rasa yang paling disukai, menentukan strategi pemasaran yang efektif meskipun dengan anggaran yang minim, serta membangun loyalitas pelanggan pertama.

Seiring waktu, Bubur Sumsum QQ mulai menemukan tempatnya di hati para pecinta kuliner lokal, dengan penjualan yang meningkat menggembirakan. Namun, kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Beragam tantangan baru muncul, seperti fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi, kemunculan pesaing baru dengan konsep serupa atau bahkan lebih inovatif, serta perubahan tren pasar dan preferensi konsumen yang mengharuskan adaptasi yang cepat dan tepat. Tak jarang, UMKM ini mengalami penurunan penjualan yang menguji mental dan strategi bisnis yang sudah dibangun. Menyadari tantangan produk Bubur Sumsum QQ yang seringkali tersisa

di akhir hari penjualan, sebuah langkah proaktif dan adaptif telah diambil dengan merangkul kekuatan media sosial sebagai instrumen pemasaran yang krusial. Keputusan ini didasari oleh pemahaman mendalam akan potensi media digital dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek secara efektif. Melalui platform-platform seperti whatsapp, Facebook.

Di tengah segala tantangan tersebut, kemampuan Bubur Sumsu QQ untuk berinovasi—baik dalam varian rasa, kemasan, maupun strategi pemasaran—menjadi kunci untuk tetap bertahan dan bangkit kembali. Mereka mulai memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau pasar lebih luas dan membangun interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan. Namun, proses adaptasi ini tidak selalu berjalan mulus; diperlukan pembelajaran dan penyesuaian agar bisa efektif.

Lima tahun perjalanan ini telah membuat Bubur Sumsu QQ menjadi lebih matang dan berpengalaman. Setiap tantangan yang dihadapi merupakan pelajaran berharga, mengajarkan pentingnya fleksibilitas, inovasi berkelanjutan, pemahaman mendalam tentang pasar, serta kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dinamika naik turun usaha menjadi bagian integral dari perjalanan sebuah UMKM, dan Bubur Sumsu QQ terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya, mengembangkan diri, serta menyajikan kelezatan bubur sumsum yang selalu dicintai oleh para pelanggannya.

Efektivitas Platform Media Sosial dalam Meningkatkan Penjualan

Kondisi Bubur Sumsu QQ *Sebelum* Menerapkan Media Sosial:

Sebelum memanfaatkan platform media sosial, kemungkinan besar Bubur Sumsu QQ mengandalkan metode pemasaran tradisional dan interaksi langsung dengan pelanggan. Beberapa karakteristik umum pada fase ini meliputi:

1. Jangkauan Pasar Terbatas: Promosi kemungkinan besar terbatas pada area fisik di sekitar lokasi penjualan (Betungan). Informasi tentang produk mungkin hanya tersebar melalui mulut ke mulut (word-of-mouth), spanduk sederhana di sekitar lokasi, atau promosi lokal yang terbatas.
2. Interaksi Pelanggan Terbatas: Komunikasi dengan pelanggan bersifat satu arah dan terjadi saat transaksi langsung. Tidak ada mekanisme yang mudah untuk mengumpulkan umpan balik, membangun hubungan jangka panjang, atau memahami preferensi pelanggan secara luas.
3. Pengukuran Efektivitas Pemasaran Sulit: Sulit untuk mengukur secara akurat efektivitas berbagai upaya pemasaran yang dilakukan. Tidak ada data yang jelas mengenai berapa banyak pelanggan baru yang datang karena promosi tertentu.
4. Potensi Pertumbuhan Terhambat: Tanpa jangkauan yang lebih luas dan interaksi yang lebih intens dengan calon pelanggan, potensi pertumbuhan penjualan dan ekspansi pasar menjadi terbatas.
5. Promosi yang Kurang Interaktif: Metode promosi tradisional cenderung pasif dan kurang melibatkan calon pelanggan secara aktif.

Kondisi Bubur Sumsu QQ *Sesudah* Menerapkan Media Sosial:

Setelah mengadopsi platform media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran, Bubur Sumsu QQ berpotensi mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek bisnisnya, termasuk penjualan:

1. Peningkatan Jangkauan Pasar: Media sosial memungkinkan Bubur Sumsu QQ menjangkau audiens yang jauh lebih luas, tidak terbatas pada wilayah Betungan saja. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat menjangkau calon pelanggan di berbagai lokasi, bahkan di luar kota atau provinsi.
2. Peningkatan *Brand Awareness*: Konten yang menarik dan konsisten di media sosial membantu membangun dan memperkuat *brand awareness* Bubur Sumsu QQ. Visualisasi produk yang menggugah selera, cerita di balik produk, dan interaksi dengan pengikut dapat meningkatkan pengenalan merek dan menciptakan citra yang positif.
3. Interaksi Pelanggan yang Lebih Intensif: Media sosial menyediakan saluran komunikasi dua arah yang efektif. Bubur Sumsu QQ dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui komentar, pesan langsung, dan fitur tanya jawab. Ini memungkinkan untuk:
 - a. Menjawab pertanyaan dan memberikan informasi produk dengan cepat.

- b. Mengumpulkan umpan balik dan saran dari pelanggan.
 - c. Membangun komunitas penggemar dan loyalitas pelanggan.
 - d. Mengadakan kontes atau *giveaway* untuk meningkatkan *engagement*.
4. Promosi yang Lebih Efektif dan Terukur: Media sosial menawarkan berbagai fitur promosi yang lebih targeted dan terukur. Bubur Sumsu QQ dapat menjalankan iklan berbayar yang ditujukan kepada demografi, minat, dan perilaku tertentu. Selain itu, efektivitas setiap kampanye promosi dapat dianalisis melalui metrik seperti *reach*, *engagement*, *clicks*, dan konversi penjualan (jika memungkinkan pelacakan).
 5. Peningkatan Penjualan: Dengan jangkauan yang lebih luas, *brand awareness* yang lebih kuat, interaksi pelanggan yang lebih baik, dan promosi yang lebih efektif, diharapkan terjadi peningkatan dalam volume penjualan Bubur Sumsu QQ. Hal ini bisa berupa peningkatan jumlah pesanan langsung, peningkatan kunjungan ke toko fisik (jika dipromosikan), atau peningkatan permintaan melalui layanan pesan antar.
 6. Peluang Inovasi Produk dan Layanan: Umpan balik dari media sosial dapat memberikan wawasan berharga untuk inovasi produk (misalnya, varian rasa baru) atau peningkatan layanan (misalnya, kemudahan pemesanan online).
 7. Analisis Kompetitor: Media sosial juga memungkinkan Bubur Sumsu QQ untuk memantau aktivitas kompetitor dan memahami tren pasar

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penjualan UMKM, khususnya pada usaha Bubur Sumsu QQ Betungan. Melalui pemanfaatan platform seperti Instagram dan WhatsApp, pelaku usaha mampu menjangkau konsumen lebih luas, membangun interaksi yang efektif, serta mempromosikan produk secara kreatif dan efisien. Strategi digital marketing yang tepat di media sosial terbukti meningkatkan visibilitas merek dan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penjualan. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi sarana yang sangat potensial bagi UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

REFERENSI

- Andzulis, J., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. (2012). A review of social media and implications for the sales process. *Journal of Personal Selling and Sales Management*, 32(3), 305–316.
- Asse, R. A. (2018). Strategi Pemasaran Online (Studi Kasus Facebook Marketing Warunk Bakso Mas Cingkrank Di Makassar). *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 219-231.
- Carr, Caleb T., & Hayes. 2015. *Social Media: Definining, Developing, and Divining*, Atlantic Journal of Communication.
- Hidayat, F. P. (2021). Penggunaan Facebook Sebagai Media Bisnis Online (Studi Kasus Pada Dapur Luthfiah). *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 45-50.
- Juwito, Z. S. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Jejaring Sosial Facebook Sebagai Media E-Commerce Pada Masyarakat Surabaya (Studi Deskriptif-Kualitatif Pada Produk Peralatan Olahraga). *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis) - Vol. 5, No. 2.*, 151-163.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 5.
- Utami, S. N. (2021, Agustus 27). Penjualan: Pengertian Para Ahli, Bentuk, Jenis, dan Tujuan. (S. Gischa, Editor) *Dipetik Februari 23, 2023*
- Wiyono, B.B. (2007). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research)* (Burhanudin, Ed). Malang: Rosindo Malang
- Zuriah. (2001). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara